

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mardiyev Begali,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

SamDU Urgut filiali

Samarqand, O'zbekiston

mardiyevbegali@gmail.com

Xaqberdiyeva Dilroz,

SamDU Urgut filiali talabasi

Samarqand, O'zbekiston

Xaqberdiyevadilroz@gmail.com

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA ZAMONAVIY METODIKANING O'RNI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chet tillarni o'qitishning zamonaviy metodlari va ular orqali o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan. Maqolada kommunikativ, interaktiv va o'yinli yondashuvlarning o'quvchilar motivatsiyasini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida chet tili o'qitish sifatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: chet tili o'qitish, kommunikativ yondashuv, interaktiv metodlar, motivatsiya, ta'lim jarayoni.

Mardiyev Begali,

Doctor of philosophy in philology (PhD),

associate professor SamDU Urgut branch

Samarkand, Uzbekistan mardiyevbegali@gmail.com

Hagberdieva Dilrose,

SamDU Urgut Branch student,

Samarkand, Uzbekistan

Xaqberdiyevadilroz@gmail.com

SOME REFLECTIONS ON THE ROLE OF MODERN METHODOLOGY IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES

ABSTRACT

This article discusses modern methods of teaching foreign languages and their effectiveness in developing students' communication skills. It highlights communicative, interactive, and game-based approaches that increase learners' motivation and participation in the learning process. The study also provides recommendations for improving the quality of foreign language teaching in educational institutions.

Keywords: foreign language teaching, communicative approach, interactive methods, motivation, learning process.

Мардиев Бегали,

Доктор филологических наук(PhD),

доцент Самду ургутский филиал

Самарканд, Узбекистан

mardiyevbegali@gmail.com

Хагбердиева Дильроз,

Студентка Ургутского филиала Самгу,

Самарканд, Узбекистан

Haqberdiyevadilroz@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О РОЛИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются современные преподавания иностранных языков и их эффективность в развитии коммуникативных навыков учащихся. Особое внимание уделено коммуникативному, интерактивному и игровому подходам, способствующим повышению мотивации и активности студентов. Также приведены рекомендации по улучшению качества преподавания иностранных языков в учебных заведениях.

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, коммуникативный подход, интерактивные методы, мотивация, учебный процесс.

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni o'rganish zaruriy ehtiyojga aylandi. Chet tili nafaqat muloqot vositasi, balki, madaniyatlararo aloqalarni rivojlantiruvchi muhim omil sanaladi. Shu bois, ta'lim tizimida chet tili o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy metodika ta'lim jarayonini faollashtirish, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish hamda ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Interaktiv, kommunikativ va o'yinli yondashuvlar orqali darslarni qiziqarli tashkil etish o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu sababli, chet tili o'qitish metodikasini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish zamon talabi hisoblanadi.

Cheti tili o'qitish metodikasi yosh fanlardan biri hisoblanib, uning paydo bo'lganiga taxminan 200 yil bo'lgan bo'lsada, fanda chuqur izlanishlar olib

borildi. Jamiyat rivojlana borishi bilan doimo yangi metodlar vujudga kelishi muqarrar ekanligini e'tirof etmoq lozim.

Ma'lumki, metod – metodika tushunchasi grek-lotin “methodos-methodus” so'zidan olingan bo'lib, maqsadga eltuvchi yo'llar, usul ma'nosini anglatadi.

Xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda shu kunga qadar bir necha metodlar qo'llanilganligi barchaga ma'lum. Ular grammatik-tarjima metodi, bevosita metod, audiolingval metod, audiovizual metod, bilvosita metod va bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda keng qo'llanilayotgan kommunikativ metoddir.

Grammatik-tarjima metodida grammatikaga katta e'tibor berilgan. Kim grammatikani egallab olsa va to'g'ri tarjima qila olsa, demak, u chet tilini o'rgangan hisoblangan.

Grammatik tarjima metodida dars bosqichlari quyidagi tartibda o'tadi:

1. Kirish bosqichi.

Grammatika taqdimoti.

2. Mashq bosqichi.

Grammatik o'quv material asosida gaplar tuzish.

3. Amalda qo'llash bosqichi.

1. O'qish.

2. Yozish.

4. Tarjima (o'quv materiali grammatika va so'z boyligi asosida amalda qo'llaniladi).

Bevosita metod.

Bu metodning “bevosita metod” deb nomlanishiga sabab, chet tilini bevosita, vositachi bo'lib o'rganishga xalaqit berayotgan ona tilidan voz kechgan holda (ona tilining ishtirokisiz) o'rgatish edi. Bevosita metod asosida o'tilgan dars tamoyillari quyidagilardan iborat bo'ladi:

1. Yozma nutqdan avval og'zaki nutq, ya'ni dars jarayonida avval tinglash va gapirish so'ngra o'qish va yozishga o'rgatish.

2. Namunaga taqlid qilish, til hodisalari (grammatika) tahlili va ona tiliga murojaat qilmaslik.

3. Mumkin qadar darsni bir tilda olib borish.

4. O'quv materialini dialog shaklida kundalik hayotga oid materiallar asosida taqdim etish.

Audiolingval metod.

Bu metodning tamoyillari quyidagilar etib belgilandi.

1. Asosiy e'tibor yozma nutqqa emas, balki og'zaki nutqqa qaratiladi, ya'ni avval tinglab tushunish va gapirish, so'ngra o'qish va yozish.

2. Til materialining asl nusxadaligi.

3. Til namunalarini taqlid qilish va tez-tez takrorlash yo'li bilan mashq qilish.

Audiovizual metod.

Bu audiovizual metod asosidagi dars bosqichlari quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

1. Dars rasm yoki rasmlar qatori va magnit tasmasidagi dialog taqdimoti bilan boshlanadi.

2. Ikkinchi bosqichda suhbat birliklari, ma'nosini aniqlash qayta eshittirish savol-javoblar orqali tushuntiriladi.

3. Uchinchi bosqichda rasmlar va matnlar ko'p marta takrorlash yo'li bilan yod olinadi.

4. Bu bosqichda o'quvchilar asta-sekin visual-akustik tayanchlardan uzoqlashtiriladi. Ulardan rasmga o'z dialoglarini tuzish yoki sahna ko'rinishiga oid dialoglarni ijro etish talabi qo'yiladi.

5. Har bir darsda dialogda berilgan grammatik hodisalarga oid namuna gap mashqlari bajariladi.

Chet tili o'qitish jarayonida mashqlar bajarish orqali amaliy maqsadga erishiladi. Mashq biror mavzuda til materialini ishlatib, nutq faoliyati turini egallash yo'lidagi aqliy-nutqiy odimdir, ya'ni o'qitish mazmuni tarkibiy qismlari qatoridan emas, balki ularni amaliyotda o'rganish vositasi maqomida turadi.

Xorijiy tillarni o'rganishda bir nechta samarali va qiziqarli o'yinlar mavjud. Shuni aytib o'tish joizki, bolalarga til o'rgatishda shunday o'yinlardan foydalanish kerakki, unda barcha o'quvchilar birdek ishtirok etishsin hamda darsdan yangilik olishsin.

Chet tillarni o'rganishning samaradorligini oshirishda "Rolli o'yinlar" dan foydalanish mumkin. Bu o'yinning afzallik tomoni shundaki, bu vaziyatdan kelib chiqib o'ynaladi. Bu nafaqat fan o'ganilishi uchun foydali, shu bilan birga aqliy qobiliyatni shakllantirishga ham yordam beradi. Bu o'yinda mavzular tanlab olinib, bolalar dialoglar tashkil qiladi. Masalan, yo'lovchining taksini to'xtatgan jarayonidagi suhbat, yoki kiyim do'konidagi muloqotlar – bularning barchasini chet tilida ko'rsatib, gapirib beradi.

O'yinli texnologiyalarni o'qitishda bir qancha qo'llash usullari mavjud. Jumladan, kompyuter o'yinlari. O'qituvchilar tilni o'rgatishda maxsus ta'limiy kompyuter o'yinlaridan foydalanishi mumkin. Masalan, "Duolingo", "Kahoot!" kabi platformalar til o'rganishni qiziqarli qiladi. Jamoaviy o'yinlar esa o'quvchilarning birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Misol uchun "Scrabble" yoki "Boggle" kabi so'z o'yinlari o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga yordam beradi.

Guess vositasi o'quvchilarning so'zlarni aniqlash va ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bu o'yin uchun o'qituvchi o'quvchilarni juft-juft qilib, bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi va har bir o'quvchiga ikkita so'z yozilgan kartani beradi va bir-birlariga kartalarni ko'rsatmasliklarini so'raydi. Kartochkalarda yozilgan so'z asbob va tegishli kasb, masalan, arra va duradgor, doska va o'qituvchi. Har bir talaba asbob nomini aytmasdan tasvirlab beradi. Boshqa talaba asbobni taxmin qilishi va asbobdan foydalanadigan kasbni nomlashi kerak, masalan 1-o'quvchi: devor va eshiklarni bo'yash uchun ishlatiladi.

2-o'quvchi: bu bo'yoq cho'tkasi. Dekorator bo'yoq cho'tkasidan foydalanadi.

Talaffuzga o'rgatish.

Tovushlar tilning tovushlari yoki fonemalarini fonetik tasvirlar yordamida yozib, ro'yxatga olish va aniqlash foydalidir. Turli kitoblar aynan qaysi va qancha belgilar ishlatilishiga qarab farq qiladi, ingliz tili o'qituvchilari uchun soddalashtirilgan fonemik alifbo foydali bo'lishi mumkin.

Nutq oqimi. Nutq oqimida turli tovushlar urg'u va intonatsiyalar bir-biriga qanday ta'sir qilishini bilish ham muhimdir. Masalan: tovushning ifodalanishiga uning yonidagi boshqa tovushlar ta'sir qiladi: masalan, ingliz tiliadagi o'tgan zamonning ed qo'shimchasi oldin kelgan tovushga qarab /d/, /t/ yoki /id/ talaffuz qilinishi mumkin. Talabalarga yangi tilni ongli ravishda to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish, o'quvchining nutq a'zolarini ushbu tilning nutq tovushlarini hosil qilish uchun zarur bo'lgan aniq pozitsiyalarga qo'yishni o'rganishini ta'minlashdir.

Chet tilini o'rganuvchilar uchun motivatsiya muhim rol o'ynaydi. Agar til o'rgatuvchi pedagoglar motivatsiyaning til o'rganish bilan bog'liqligini tushunishmasa, ular darsni samarali tashkil eta olmaydilar. Motivatsiya chet tilini o'rgatish uchun eng faol metodlardan biri bo'lib, o'qituvchilar auditoriyalarda turli motivatsion treninglardan foydalanib tilni tushuntirsa, talabalarining tilni tezroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Richardsning fikricha, motivatsiya insonning biror ishni bajarish istagini belgilovchi omil deb hisoblanadi. Bundan bilishimiz mumkinki, inson o'zi xohlab bir ishni qilsagina, u o'z maqsadlariga erishadi.

Xorijiy tillarni o'zlashtirishda "Davra suhbat" metodining ahamiyati katta. Ma'lumki, metodda o'qituvchi muammoni shakllantiradi va talabalarga vazifani taklif qiladi. Talaba jarayonda muammoning ahamiyatini baholay oladi. Talabalar taqdim etilgan masala bo'yicha gapira olishadi. O'z pozitsiyalarini muhokama qilib, umumiy qarorga keladilar. Barchaga ma'lum metodlardan biri Aqliy hujum metodida muammoni muhokama qilibgina qolmay hal qilishga qaratiladi. Biroq, chet tilini o'qitishning ushbu usuliga ko'ra tinglovchilar ikki guruhga bo'lingan – haqiqatda g'oyalarni taklif qiladigan "g'oya generatorlari" va "hujum" oxirida har birining pozitsiyasini baholaydigan "mutaxassislar"ga aylanishadi.

Kommunikativ yondashuv – bu usulning yetakchi yo'nalishi aloqa hisoblanadi. Talabalar o'zlarining til qobiliyatlari va ko'nikmalarini haqiqiy chet tillari bilan aloqa qilish sharoitlarida qo'llaydilar. Bunday imkoniyatlar tufayli o'quvchilar oldinroq olingan bilim va ko'nikmalarda foydalangan holda o'z fikrlarini chet tilida erkin bayon qilishlari mumkin.

So'nggi yillarda chet tili o'qitishda an'anaviy yondashuvlar o'rmini zamonaviy, innovatsion metodlar egallamoqda. Xususan, kommunikativ, interaktiv va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bunday metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqot qilish va nutqiy faolligini rivojlantiradi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yinli, juftlikda va guruhda ishlashga asoslangan mashg'ulotlar o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan

motivatsiyasini oshiradi. Interaktiv topshiriqlar yordamida o'quvchilar o'zaro hamkorlikda yangi bilimlarni o'zlashtiradi, bu esa ularning og'zaki va yozma nutqini takomillashtiradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalardan foydalanish – masalan, onlayn platformalar, multimedia materiallari va mobil ilovalar – chet tili o'rganish jarayonini yanada qulay va samarali qilmoqda. Shu jihatdan, zamonaviy o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini o'z-o'zini o'rganishga yo'naltiruvchi rahbar sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash mumkinki, chet tili o'qitish metodikasini zamon talablari asosida yangilash – ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim shartidir. Kommunikativ va interaktiv metodlar o'quvchilarda nutqiy kompetensiyani rivojlantiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini kuchaytiradi. Shuningdek, o'yinli va texnologik vositalar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi hamda ularni chet tili muhitiga yaqinlashtiradi. Shu sababli, o'qituvchilar doimo yangi metodik tajribalarni o'rganib, dars jarayoniga tatbiq etib borishlari lozim.

Natijada, samarali metodika orqali xorijiy tillarni o'rganish jarayoni nafaqat oson, balki mazmunli va qiziqarli bo'ladi.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi, "O'qituvchi" Nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2012-y.
2. Qodirova G., Xudoyorova F. "Til o'qitishda o'yinli metoddan foydalanish" Scientific progress 2021-y.
3. Shamsimetova B. "Ingiliz tilini o'qitishda o'yinli texnologiyalardan samarali foydalanish usullari", Oriental Renaissance Innovative, educational, natural and social sciences 2024-y.
4. Baqoyeva M. "Chet tilini o'rganishda motivatsiya va munosabatning psixolingvistik asoslari", "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal 2022-y.
5. Melikova G. "Chet tili fanlarini o'qitishda interaktiv va integratsiyalashgan metodlarning amaliy ahamiyati va samaradorligi", Academic Research in Educational Sciences 2022-y.
6. Saydalieva N. "Chet tillarni o'qitishda kommunikativ yondashuv", International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages" 2022-y.
7. Ahmedova L., Normuratova N. "Teaching english practicum" Tashkent -2011-y.
8. M. Xodjayeva, M. Qahhorova "Chet tili o'qitish metodikasi" Toshkent-2012-y.